

ИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ.

Махмудова Д.С.

Преподаватель Кокандского государственного университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15704367>

Аннотация: В данной статье рассматривается игровая технология применяемая на уроках русского языка для того чтобы сделать его как можно более радостным и увлекательным. В этом и могут помочь игровые технологии, их периодическое использование на уроках.

Ключевые слова: технология, техника, процессуальная часть, модель, системный метод, системная совокупность, познавательные мотивы, компьютерные сети, совокупность приёмов, педагогический процесс.

Технология - ЭТО Совокупность *приемов*, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь).

Педагогическая технология - совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть организационно- методический *инструментарий* педагогического процесса (Б.Т.Лихачев)

Педагогическая технология - это содержательная *техника* реализации учебного процесса (В.П.Беспалько).

Педагогическая технология - это *описание* процесса достижения планируемых результатов обучения (И.П.Волков).

Технология - это искусство, *мастерство, умение, совокупность, методов* обработки, изменения состояния (В.М.Шепель).

Технология обучения - это составная *процессуальная часть* дидактической системы (М.Чошанов).

Педагогическая технология - это продуманная во всех деталях *модель* совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя (В.М.Монахов).

Педагогическая технология - это *системный метод* создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО)

Педагогическая технология означает *системную совокупность и порядок функционирования* всех личностных, инструментальных и

методологических средств, используемых для достижения педагогических целей. (М.В. Кларин).

В настоящее время эта проблема актуальна, так как однотипность и шаблонность уроков снижают интерес к обучению, делают учебный процесс скучным и бесперспективным. А уж в начальной школе такое проведение уроков вообще недопустимо. Русский язык является одним из сложных и отнюдь не самых интересных предметов в школе. Поэтому необходимо ещё в начальной школе развить у учащихся интерес к этому предмету, сделать его как можно более радостным и увлекательным. В этом и могут помочь игровые технологии, их периодическое использование на уроках. Здесь необходимо обратить внимание ещё и на то, что учащиеся совершают переход от игровой деятельности к учебной, в младшем школьном возрасте учебная деятельность становится ведущей, но и игра в это возрасте имеет место быть. Об этом свидетельствует то, что дети продолжают носить в школу игрушки. Основываясь на этой особенности в развитии младших школьников можно сделать вывод о том, что именно через дидактические игры можно привлечь внимание детей к предмету, развить у них интерес, заинтересованность в получении знаний. В игре на уроке у учащихся развиваются психические процессы, а изучаемый материал усваивается и запоминается лучше, чем на обычных уроках.

Применение игровых технологий способствует не только повышению интереса к учению, но и повышает качество самого обучения, повышает прочность полученных знаний.

Уровень обучения и воспитания в школе в значительной степени определяется тем, насколько педагогический процесс ориентирован на психологию возрастного и индивидуального развития ребенка.

Это предполагает психолого-педагогическое изучение школьников на протяжении всего периода обучения с целью выявления индивидуальных вариантов развития, творческих способностей каждого ребенка, укрепления его собственной позитивной активности, раскрытия неповторимости его личности, своевременной помощи при отставании в учебе или неудовлетворительном поведении. Особенно важно это в младших классах школы, когда только начинается целенаправленное обучение человека, когда учеба становится ведущей деятельностью, в лоне которой формируются психические свойства и качества ребенка, прежде всего познавательные процессы и отношение к себе как субъекту

познания (познавательные мотивы, самооценка, способность к сотрудничеству и пр.).

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению русского языка. Занимательность условного мира игры делает положительно эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации, а эмоциональность игрового действия активизирует все психические процессы и функции ребенка. Другой положительной стороной игры является то, что она способствует использованию знаний в новой ситуации, т.о. усваиваемый учащимися материал проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в учебный процесс.

Актуальность игры в настоящее время повышается и из-за перенасыщенности современного школьника информацией. Во всем мире, неизмеримо расширяется предметно-информационная среда. Телевидение, видео, радио, компьютерные сети в последнее время обрушивают на учащихся огромный объем информации. Актуальной задачей школы становится развитие самостоятельной оценки и отбора получаемой информации.

Одной из форм обучения, развивающей подобные умения, является дидактическая игра, способствующая практическому использованию знаний, полученных на уроке и во внеурочное время. Игра - это естественная для ребенка и гуманная форма обучения.

Обучая посредством игры, мы учим детей не так, как нам, взрослым, удобно дать учебный материал, а как детям удобно и естественно его взять.

Литература:

- 1.Бахтиярова, Х. Ш. История методики преподавания русского языка как иностранного / Х. Ш. Бахтиярова. - Киев, 1988. - 245 с.
- 2.Гурвич, П. Б. Лексические умения, обуславливающие говорение на иностранном языке / П. Б. Гурвич. - М.: Рус., 1991. - 190 с.
- 3.Дергачева, Г. И. Методика преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе обучения / Г. И. Дергачева. М. : Русский язык, 1983.- 168 с.

4.Лексический минимум по русскому языку как иностранному. Элементарный уровень. Общее владение / Н.П. Андрюшина, Т.В. Козлова (электронное издание), 5-е изд. — СПб.: Златоуст, 2020. — 80 с.

